

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОВОДСТВО В КАРАКАЛПАКСТАНЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440758>

Бежимбетов К.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус.*

ELSEVIER

Received: 13-12-2022

Accepted: 15-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: This article provides information about ecological tourism resources of Jizzakh region, ecological resources, ecological tourism opportunities in the region are researched with the help of concrete examples.

Keywords: ecotourism, ecological resource, recreation, nature reserve, places of pilgrimage.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

История становления и развития промышленного рыболовства в Каракалпакстане имеет важное практическое значение. Научный интерес к данной теме проявляли известные ученые-специалисты республики, как историки, так и экономисты, биологи и др. Свое начало она берет еще с конца XIX – начала XX вв., когда на территорию Каракалпакстана были переселены уральские казаки. Часть уральских казаков обосновалась на прибрежные районы Аральского моря, которые начали развивать примитивное кустарное рыболовство. Рыбный промысел уральцев отличался разнообразием орудий и способов лова, при котором использовались различные орудия. Это позволило им усовершенствовать лов рыбы и достигать хорошего улова. Поэтому к началу XX века среди уральцев появились крупные промысловики рыбой, которые построили здесь огромные морозильники, т.н. «шоланы» (землянки-холодильники, ледники для хранения рыбы).

С установлением советской власти на территории Каракалпакстана Аральское море рассматривалось как основная база рыбной промышленности. В 1920 году была организована Аральская рыбо-исследовательская станция. В 1920-1921 годах в Арал прибывают русские исследователи Д.Малинин и Д.Котельников, в это же время начинает свою работу профессиональная экспедиция Ф.А.Спичакова, которые изучали вопросы развития рыбного промысла в Приаралье.

В этот период в прибрежных районах Аральского моря все еще функционировали частные рыбные промыслы. Наиболее крупными являлись предприятия Березницкого, Еникеева, братьев Селиховых. Появились

крупные рыбопромышленники из местных, одним из которых был Макатай бай Оразымбет улы. Он построил крупные «шоланы» на берегу Талтыка на территории современного аула «Шағырлы» Муйнакского района и обычно нанимал 100-150 рыбаков. В общем, на тот период в этой отрасли работали около 700 рыбаков, которые в 1921 году образовали Союз народных рыбаков, который входил в состав областной профсоюзной организации. На II съезде рыбаков Арала, состоявшегося в Аральске, все рыбные промыслы вошли в состав «Главрыбы» Туркестанской АССР. На территории Каракалпакстана первый рыболовецкий кооператив был образован в 1922 году, а в 1925 году он был преобразован в рыболовецкое общество «Прогресс», 4 хозяйства которого находились вокруг Муйнака.

Рыбная промышленность середины 1920-х годов имел больше кустарный характер. Поэтому в 1927 году было создан Аральский государственный рыбной трест, который объединил разрозненные мелкие кустарные рыбные промыслы Каракалпакской автономной области. В 1929 году была открыта на научная рыбо-хозяйственная станция на базе старой рыбо-исследовательской станции.

В 1930 году был созван Первый съезд Союза рыбаков Каракалпакстана. В структуре экономики Каракалпакстана рыбодобывающая отрасль имела важное значение. В 1931 году улов рыбы в южной части Аральского моря составил 280 тыс. центнеров, в отрасли были заняты около 3000 рыболовов. Перспективными являлись крупные озера, которые находились в северо-западной части республики, которые на тот момент не эксплуатировались.

Тогда же впервые упоминается о начале проектных работ по строительству Муйнакского рыбоконсервного завода. Они были начаты в 1930 году под руководством проф. М.И.Ильина. В январе 1931 года в Муйнаке состоялся II съезд Союза рыбаков Каракалпакстана. В июне 1931 года было принято постановление СНК СССР о начале строительства рыбоконсервного комбината в г. Муйнаке. 5 декабря 1931 года Муйнакский район стал самостоятельной административной единицей с приоритетом на развитие рыбного промысла. Помимо рыбоводства в Аральском море планировалось создание соледобывающего треста и сульфатодобывающего производства.

Официально пуск предприятия состоялся в августе 1941 года. Проектная мощность производства должна была составить 9 млн. банок в год. Первым директором комбината был назначен Х.И.Селезнев. С самого начала на предприятии постепенно было открыто семь цехов: сначала была запущена рыбоконсервная линия (13 августа 1941 года), затем мясоконсервная линия, мясожировой корпус и утильзавод (с 5 августа т.г.), с 15 сентября –

пирожковый цех, с 20 октября – цех пищевой муки, 1 ноября – колбасный цех⁸⁷.

В Каракалпакстане не было специалистов консервного производства, поэтому в Муйнаке еще в 1940 году были организованы курсы, куда набрали в основном местных жителей. В первый год были подготовлены 109 человек, которые приобрели навыки работы в жестяно-баночном цехе, рыбообделочном цехе, а также кочегары, лаборанты, дизелисты, шоферы, машинисты. В 1941 году количество учащихся курсов решено было довести до 415 человек. К началу войны в Муйнакском рыбомясоконсервном заводе трудились 685 человек, из них 204 рабочих, 37 учеников, 37 – инженерно-технических работников, 52 служащих, 46 младший обслуживающий персонал и еще 309 разнорабочих⁸⁸. С первых дней Второй мировой войны работники Муйнакского рыбомясокомбината трудились с большим напряжением, не считались со временем, отдыхом, здоровьем. В 1942 году большинство мужчин ушли на фронт, а вместо них встали женщины, старики и молодежь. До войны на рыбодобывающих производствах Муйнакского района трудились 1361 женщин, то в сентябре 1941 года количество женщин на этих производствах увеличилось почти на 30%⁸⁹. Только в 1942-1945 годы комбинат выпустил более 14,2 млн. банок консервы. Консервный цех занимался изготовлением банок для консервов. В рыбосырьевом цехе обрабатывали рыбу. Кроме консервов производили соленую, вяленую и копченую рыбу. Выпускались не только рыбные, но и мясные консервы, не пропадали даром и отходы производства, из которых делали кормовую рыбную муку, пищевой и технический жир, клей и мыло.

В начале 1946 года в структуре комбината уже имелись 7 самостоятельных производств: консервный, мясожировой, холодильный, утилизационный заводы, паросиловое хозяйство, жилищно-коммунальное управление и управление промышленного снабжения и сбыта. Комбинат выпускал рыбу в мороженом, соленом, сушеном виде, икру частичковую (икра леща, судака, трески и др. видов рыб), рыбы жир, мясо в мороженое и соленое, муку из костей, консервное производство заключалось в выпуске рыбных (рыба в томатном соусе) и мясных консервов.

В 1946 году был принят Закон «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Каракалпакстана в 1946-1959 годах», согласно которому Муйнакский мясо-рыбный комбинат должен был сдать государству

⁸⁷ ЦГА РК, ф.62, оп.1, д.68, л.2.

⁸⁸ Там же, л.6.

⁸⁹ Уббиниязов Ж. Муйнак балық-консерва комбинаты. – Нөкис, 1980. 21-б.

197,8 тысяч центнеров мясорыбной продукции⁹⁰. В южной части Аральского моря эти планы были выполнены уже к концу 1948 года, а в 1949 году было выловлено еще 280 тысяч пудов рыбы и были сданы государству. В послевоенные годы из года в год увеличивается объем выловленной рыбы на Арале: если в 1940 году на каждого рыбака в среднем приходилось 74 центнера выловленной рыбы, то в 1950 году эта цифра составила 97, в 1955 году - 101, а в 1959 году - 139 центнеров, то есть, объем выловленной рыбы на каждого рыбака увеличивается почти в два раза⁹¹.

Это происходит несмотря на уменьшение рыбы в самом Арале. Так, 11 января 1950 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по увеличению запасов рыбы на побережье Южного Арала». В этом постановлении указывалось на необходимость научного подхода к увеличению рыбных запасов. По мнению ученых того периода, при видовом разнообразии рыб в Аральском море, в 1950-е годы происходит резкое уменьшение видов рыб. При этом, путем организации «социалистических соревнований» из года в год перевыполнялись планы выловленной рыб и увеличивался объем сдачи их государству⁹². Например, в Муйнакском мясорыбном комбинате в такие кампании были привлечены свыше 80% рыбаков, служащих и инженерно-технических работников. Рыбаки перевыполняли свои планы на 100-150%, передовики, т.н. «стахановцы», перевыполняли свои планы даже на 275%. Только в 1951 году комбинат выполнил свои плановые задания по выловленной рыбе и рыбной продукции выполнил на 110,2%⁹³.

В те годы были приняты на вооружение способ подледной ловли рыб в зимних условиях, что привело еще большему истощению рыбных запасов. Несмотря на тяжелые условия работы, в 1951 году плановые задания были выполнены на 93%. 11 февраля 1952 года на заседании Главного управления рыбной промышленности при Совете Министров УзССР было указано руководителям Главрыбтреста, Рыбколхозсоюзу Каракалпакстана, станции моторной ловли рыбы на недостаточное внимание подледной ловле рыбы в южной части Арала. Их обвиняли в том, что они ждут у моря погоды для улова рыб, тем самым грубо нарушают план выполнения государственных заданий. Им были предписаны незамедлительно перестроить свою работу и в зимний период вывести всех рыбаков-колхозников на море и начать улов рыбы на моторных лодках и сейнерах⁹⁴.

⁹⁰ Уббиниязов Ж. Түслик Аралда балық аўлаушылық хәм балық санаатын раўажландырыўдың гейпара мәселелери. – Нөкис, 1961. 29-б.

⁹¹ Штейнгарт М., Глеубергенов Ш. Қарақалпақстандағы балықшылық колхозларының экономикалық мәселелери. – Нөкис, 1960. 4-б.

⁹² Сол жерде. 30-б.

⁹³ Каракалпақстан Орайлық архиви, ф.62, оп.1, 254-ис, 13-б.

⁹⁴ Каракалпақстан Орайлық архиви, ф.62, оп.1, 254-ис, 5-б.

Обычно зимой на Арале стояла неустойчивая погода, но в том 1952 году зима была очень суровой: часть поверхности моря покрылась ледяным покровом, часто случались штормы. Поэтому рыбаки сталкивались большими трудностями. Улов рыбы осуществлялся на сейнерах, для оказания помощи рыбакам при штормах были сформированы оперативные группы, состоявшие из сейнеров с металлическим корпусом, которые работали круглосуточно. Была установлена жесткая дисциплина. Например, 30 июня 1952 года на заседании исполнительного комитета Муйынакского района рассматривался вопрос о грубых нарушениях трудовой дисциплины – невыход на работу или опоздание рабочих, особенно часто встречающиеся среди женщин. Приводились примеры невыхода на работу в течение 10-20 дней, были зафиксированы даже мелкие нарушения, типа опоздания на работу или ухода с работы на 10-15 минут⁹⁵. Здесь важно указать, что почти все рабочие были из числа местных жителей, когда как инженерно-технические и руководящие работники, прибывшие из других республик. Например, в 1952 году директором Муйынакского комбината являлся Т.Каримов, а главным инженером был Шестериков, главный механик Ордынец, главный бухгалтер Максимов, председатель профсоюзов Тюзин, заведующая лабораторией Крайнева и др.

Таким образом, путем жесткого контроля и дисциплины в 1952 году план сдачи рыбной продукции был выполнен на 142%, прибыль составил 18548,4 тысяч рублей⁹⁶. Однако, эта прибыль в основном направлялась на покрытие расходов, часть на развитие производства и укрепление материально-технической базы. Например, в начале 1957 года количество технических рыболовцев лодок Аральского Главрыбтреста достигло 165, в 1958 году в наличии было уже 205 лодок. В основном привозили сейнеры и мотофелюги, а рыбаки обеспечивались капроновыми сетями и дунайскими наратами (плетеная из прутьев рыболовная морда)⁹⁷. Поэтому в середине 1950 годов улов рыбы увеличился еще больше, так как в результате ловли рыбы на сейнерах показатели увеличились на 34%, на мотофелюгах - на 69%⁹⁸.

Хозяйственное значение Арала в 1960-х годах все еще связывалось с рыбным промыслом. С.Ю.Геллер писал, что народно-хозяйственное значение Арала сравнительно с Каспием невелико, которое полностью определяется рыбным хозяйством. В акватории Аральского моря «водный транспорт играет лишь небольшую роль, - писал он, - а промысел ондатры вообще нет

⁹⁵ Карақалпақстан Орайлық архиви, ф.62, оп.1, 254-ис, 52-б.

⁹⁶ Сол жер де. 92 б.

⁹⁷ Уббиниязов Ж. Түслик Аралда балық аўлаўшылық хэм балық санаатын раўажландырыўдың гейпара мәселелери. – Нөкис, 1961. 30-б.

⁹⁸ Штейнгарт М., Глеубергенов Ш. Карақалпақстандағы балықшылық колхозларының экономикалық мәселелери. – Нөкис, 1960. 5-б.

оснований связывать с морем»⁹⁹. В связи с этим, 22-24 марта 1962 года в г. Нукусе состоялась научно-производственная конференция, посвященной вопросам состояния и перспектив воспроизводства рыбных запасов Аральского моря и путей их рационального использования¹⁰⁰. В решении, принятого участниками конференции, указывалось, что необходимо «сохранение Аральского водного бассейна, имеющего не только важное экономическое значение в жизни Средней Азии и Казахстана, но и являющегося значительным климатическим фактором». Еще тогда ученые предостерегали, что «осушение Арала приведет к образованию солончаков и к выносу солей на прилегающие территории»¹⁰¹.

Рыбохозяйственное значение Арала в середине 1970-х годов начало резко снижаться. В общей добыче рыбы во внутренних водоемах страны Аральское море давало всего 5% всего улова. В 1960 году улов составлял 450 тысяч центнеров, то к 1969 году составил всего 183,6 тысяч центнеров. Снизились и биологические показатели основных промысловых рыб: они стали менее упитанными, ухудшился их рост, уменьшилась плодовитость¹⁰².

К концу 1970-х гг. Амударья и Сырдарья впадают в Аральское море уже периодически - их сток не превышает 10 км³ воды в год. Ошибочной оказались прогнозы ученых, предполагавших снижения уровня моря до 47 метров в 1990 году. Уже в 1978 г. уровень моря приблизился к этой отметке, площадь водного зеркала уменьшилось почти на 20%, ширина высохшей полосы местами достигали 45-50 км, а площадь обсохшей части моря превышал 12 тыс. км². Соленость моря составляла 14%, уменьшилось содержание в воде моря биогенных веществ и нарушилось естественные условия воспроизводства рыб. Если в 1960 году площадь приморских нерестилищ составляла 156 тысяч га, то это время их практически не осталось. В целом вылов рыбы в Аральском море по сравнению с 1960 годом сократился во второй половине 1970-х гг. более чем в 10 раз. Усилились ветренные выносы солей из обсохшей части моря, отмечалась глубокая депрессия в состоянии и численности растений и животных, приобретающая со временем характер необратимости. Более чем 20 раз сократилась сенокосные пастбища¹⁰³.

Таким образом, к концу 1970-х годов рыбное производство на Аральском море было почти свернуто и водоем потерял свое рыбопромысловое значение. Время требовало уже не научных подходов к организации рыболовства в

⁹⁹ Геллер С.Ю. Некоторые аспекты проблемы Аральского моря. //В кн.: Проблема Аральского моря. – М., 1969. – С.6.

¹⁰⁰ Решение научно-производственной конференции, посвященной вопросам состояния и перспектив воспроизводства рыбных запасов Аральского моря и путей их рационального использования. - Н.,1962.

¹⁰¹ Там же – С. 2-3.

¹⁰² Тлеуов Р. О мерах, нацеливающих на сохранение Аральского моря. //Вестник ККФ АН УзССР, 1974, №2. – С.39.

¹⁰³ Камалов С. и др. Проблема Аральского моря в свете решения XXV съезда КПСС// Общественные науки в Узбекистане, 1978, №10. - С.12.

Аральском море, вопрос стоял уже о спасении самого моря. Впоследствии были приняты ряд решения правительства, однако развитие хлопководства и орошение новых земель привели к к глобальной экологической катастрофе. На рубеже 1980-х годов стало очевидным, что фундаментальная причина Аральского кризиса стало глубокое несоответствие сложившейся производственной структуры народного хозяйства возможностям и состоянию экосистемы. Это произошло в результате игнорирования в прошлом командно-административной системой, законов природы и экономики, проявившегося в беспредельной эксплуатации водных и других ресурсов. Рекомендаций схем ирригационного строительства в части охраны экосистем Арала и дельт Амударьи и Сырдарьи на практике не выполнялись. Развитие орошения в бассейне Аральского моря сопровождалось крупными инвестициями в сельскохозяйственное производство и гидромелиоративное строительство в интересах центра, нежели регионов. Придание исключительного значения ирригации в сочетании с усилением химизации сельского хозяйства и другими видами антропогенного воздействия вызвало коренные изменения природы и хозяйства данного региона. Избранная стратегия первоочередного развития водоемкого производства при распространении монокультур хлопчатника и риса привела к ускоренному разбору речного стока на полив.

Советская система управления больше ориентировалась на свои интересы, в то же время допустила множество ошибок и просчетов. Национализировав все производства и недра, государство позволяло бесконтрольно расходовать воду, допустившего её неэффективное использование. Стратегия развития производительных сил приаральского региона носила ярко выраженную сырьевую ориентацию. Перерабатывающие предприятия отсутствовали, инфраструктура явно не соответствовала нуждам народного хозяйства. Была нарушена внутренняя взаимосвязь системы «население – хозяйство - природа», когда население росло быстрыми темпами, а экономика несла убытки при деградирующей природе.